

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

SALLY A. WONG, MBA

Assistant Professor III

Camiguin Polytechnic State College

wongsally276@gmail.com

“IKAW AKO-A”

Ayaw kahadlok, kay ako nag-uban,
Sa imong kasakit, ako’y muhatag sa kusog.
Sa kangitngit, ikaw dili mag-inusara,
Kay anak ka nako, ug ikaw ako-a.

Kung ikaw maluya, ako ang magpadasig,
Kung ikaw masamdan, ako ang magatambal.
Ang akong gugma dili gayud matapos,
Kay sa akong dughan, ikaw mahalon kaayo.

Bisan asa ka, ako nagatan-aw,
Sa tanang panahon, ako mag-uban.
Dili ka pasagdan, dili ka biyaan,
Kay ako imong Dios, ug ikaw ako-a.